

O'TKIR HOSHIMOV: "DAFTAR HOSHIYASIDAGI BITIKLAR"**ASARIDAGI ICHKI SARLAVHALAR****Namangan Muxandislik Texnologiyasi Instituti O'zbek tili va****Adabiyoti kafedrası o'qituvchisi****IS'HAQOVA RA'NOXON ABDULLAJONOVNA**

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'tkir Hoshimov hayoti, yozuvchiga muvaffaqiyat keltirgan asari, insoniy munosabatlar haqidagi asari hamda xilma-xil sarlavhali sermazmun va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan "Daftar hoshiyasidagi bitiklar" hamda asardagi ichki sarlavhalar xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: O'tkir Hoshimov, "Daftar hoshiyasidagi bitiklar", tabiat gultoji, Darvinga e'tiroz, inson va shafton, haqiqat, otalar va bolalar, gumroh bandalar.

O'tkir Hoshimov – taniqli o'zbek yozuvchisi va jamoat arbobi. 1941-yili 5-avgustda Toshkentda Do'mbirobod mahallasida tug'ilgan. Toshkent (2013-yil 24-may Juma kuni og'ir hastalik tufayli Oilasi davrasida Toshkentda vafot etgan) Davlat universiteti filologiya fakultetida o'qigan. Turli tahririyat va nashriyotlarda ishlagan. Shuningdek, u O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar qo'mita raisi vazifasini bajargan.

Yozuvchining ilk asari 1962-yilda „Po'lat chavandoz“ nomida ocherklar to'plami tarzida nashrdan chiqdi. Ammo yozuvchiga muvaffaqiyat keltirgan asar 1970-yilda nashr qilingan „Bahor qaytmaydi“ qissasi bo'ldi.

O'sha paytda nashr qilinayotgan mafkura targ'ibotidan iborat asarlar fonida yozuvchi O'tkir Hoshimovning oddiy insoniy munosabatlar haqidagi bu asari qorong'u osmonda chaqnagan mushak kabi eslanadi...

O'tkir Hoshimovning bir qancha asarlari ekranlashtirilgan. „Xazon bo'lgan bahor“, „Inson sadoqati“ (1975), „Vijdon dorisi“, „To'ylar muborak“ (1979), „Qatag'on“ kabi drama,

komediya, bir qator kinossenariylar muallifi. „Daftar hoshiyasidagi bitiklar“(2001) kitobi ijtimoiy -ma'naviy hayotda muayyan iz qoldirgan.

O'zbekiston Xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov mustaqil Vatanimizning adabiyoti va ma'naviy xazinasiga salmoqli hissa qo'shgan ijodkordir. Qariyb ellik yil davomida turli tillarda ikki yarim millionga yaqin nusxada chop etilgan yetmishdan ortiq kitobi adibni xalqimizning ardoqli farzandiga aylantirdi.

Shu paytgacha yozuvchining “Po'lat chavandoz” (1962), “Gunafsha” (1965), “Odamlar nima derkin...” (1966), “Bir tomchi shudring” (1970), “Bahor qaytmaydi” (1970), “Den moti'lka”, (1971), “Qalbingga quloq sol” (1973), “Uzun kechalar” (1975), “Nimadir bo'ldi” (1975), “Yer farzandimiz”, “Nur borki, soya bor” (1977), “Quyosh tarozisi” (1980), “Mashina sotaman”(1981), “Dunyoning ishlari” (1982), “Yalpiz somsa”(1983), “Oq kamalak”(1984”, “Sirli yulduz” (1985), “Ikki eshik orasi” (1986), “Xazina”, “Ikki karra ikki besh”(1987), “Notanish orol” (1990), “Iztirob” (1991), “Daftar hoshiyasidagi bitiklar” (2008) va boshqa kitoblari nashr etilgan.

Daftar hoshiyasidagi bitiklar asariga to'xtaladigan bo'lsak bu asarning ichki sarlavhalari juda ham xilma-xil hamda sermazmun bitiklardan iborat. Masalan: Tabiat gultoji, Darvinga e'tiroz, eng aqlli jonivor, haqiqat, qaldirg'och, Antlantika okeani ustida, inson va shayton, hushyor bo'ling, otalar va bolalar, gumroh bandalar kabi bo'limlarda qiziqarli va ibratli so'zlar keltirilgan.

“Tabiat gultoji”

Kiyik och qolmaslik uchun ko'kat yeydi. Amma bir-birini o'ldirmaydi. Sher och qolmaslik uchun kiyikni yeydi. Ammo bir-birini o'ldirmaydi. Odam ko'katni ham yeydi. Kiyikni ham yeydi. Ko'ngil hushi uchun sherni ham o'ldiradi... Keyin.. urush qilib, bir-birining boshini yeydi...

Darvinga e'tiroz

Darvin ta'limoti noto'g'ri. Odam maymundan emas, maymun odamdan tarqagan. Oyog'i yerdan uzilmaganlar odam bo'lib qolgan. Oyog'l yerdan uzilganlar esa maymun bo'lib daraxtga chiqib ketgan... Bu jarayon hamon davom etmoqda...

Eng aqlli jonivor

Dunyoda eng aqlli jonivor-baliq! Birinchidan, soqov. Ikkinchidan, muttasil dumini likillatadi!

Haqiqat

Shu qadar shirinki, totib ko'rging keladi. Shu qadar achchiqki, tilingni kuydiradi!

Qaldirg'och

E'tibor berganmisiz: qaldirg'ochlar fayzsiz, noahil xonadonga hech qachon in qurmaydi. Goho qaldirg'och odamdan aqlliroqmikin, deb o'ylab qolaman.

Atlantika okeani ustida

Tepada bir ummon, pastda bir ummon, ikki dengiz aro kechar lahzalar. Xayolga tolaman: men o'zi kimman? Ojiz va notavon zarra... alhazar!

Inson va shayton

Ba'zilarga hayron qolasiz. Qilg'ilikni qilib qo'yadi-da, "bilmay qoldim, shayton yo'ldanurdi", deydi... To'g'ri, odamzot qonida shayton vasvasasi aylanib yurishi-bor gap. Ammo.. Shunaqangi erkaklar borki, qirqta urg'ochi shaytonni bolalatib tashlaydi. Shunaqangi ayollar borki, qirqta erkak shaytonni aliment to'laydigan qilib qo'yadi... Hamma aybni shayton sho'rlikka to'nkayvermang!

Hushyor bo'ling

Ayol sizni juda qattiq sevsa, hushyor bo'ling. Otashin muhabbat-rashkka, rashk-shubhaga, shubha-xudbinlikka, xudbinlik-dushmanlikka aylanishi mumkin.

Otalar va bolalar

U oddiy odam edi. Hammolchilik qilardi. To'rt qiz, uch o'g'ilni oyoqqa turg'azdi. O'g'illarini uylantirdi. Qizlarini chiqardi. Hammasini uyli-joyli qildi. Ko'z yumayotganida "hammalaringdan mingdan-ming roziman", dedi... Qarashsa, kafanligi yo'q ekan...

Gumroh bandalar

Odamlarga hayronsan. Ota-onasi tirikligida ikki og'iz shirin so'zni tekinga aytmaydi-da, ular o'lganidan keyin ming-ming pul sarflab, o'sha so'zlarni qabrtoshga yozdirib qo'yadi...

O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkiz Hoshimov mana shunday samarali ijod qildi. Asarlar yozishdan tashqari boshqa adiblar asarlarini ham o'zbek tiliga o'girib, o'zbek adabiyotimizning boyishiga o'z xissasini qo'shdi.

Jumladan, Stefan Sveyg, E. Xeminguey, K. Simonov, K. Paustovskiy, J. London O. Berggols, V. Shukshin, M. Karim va boshqa adiblarning asarlarini o'zbek tiliga o'giran. "Xazon bo'lgan bahor", "Birovning tashvishi (Inson sadoqati)", "To'ylar muborak", "Baland dorga osilma", "Qatag'on" sahna asarlari muallifi. Ilk kitobi 1962 yilda "Po'lat chavandoz" ocherklar to'plamidir.

Birinchi yirik nasriy asari "Cho'l havosi", "Odamlar nima derkin" (1965), "Shamol esaveradi" (1966), "Qalbingga quloq sol" (1973) qissalari e'lon qilingan. "Bahor qaytmaydi" (1970), "Dunyoning ishlari" (1982) qissalari yozuvchiga shuhrat keltirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H. Karimov. O'tkir Hoshimov. – Toshkent: Yozuvchi, 2002-yil.
2. N. Karimova va boshqalar. 20 asr o'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1999-yil.
3. N. Karimova va boshqalar. 20 asr o'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1999-yil.
4. H. Karimov. O'tkir Hoshimov. – Toshkent: Yozuvchi, 2002-yil.
5. <https://forum.ziyouz.com>
6. <https://library.sammy.uz>

7. <https://asaxiy.uz>
8. <https://library.sammy.uz>
9. <https://saviya.uz>